

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

SH.Bolibekova

ToshDTU o‘qituvchisi

J.Suyunov

ToshDTU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy jamiyatda pedagogika fanlarini tadqiq etishda duch kelinayotgan muammolar va istiqbolli yondashuvlarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada ilmiy yondashuvlar yetishmasligi, raqamli transformatsiyaning murakkabliklari va moliyaviy mablag‘lar yetishmovchiligi kabi asosiy muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, innovatsion tadqiqot usullarini joriy etish, global integratsiyani rivojlantirish va raqamli ta‘lim platformalarini ishlab chiqish kabi istiqbollari ham ko‘rib chiqilgan. Ushbu tadqiqot pedagogika fanlari tadqiqotlarini amaliyotga tadbiiq qilish orqali ta‘lim sifatini oshirish imkoniyatlarini o‘rganishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: pedogogika fanlari, metodologiya, moliyalashtirish, emperik ma‘lumotlar, ta‘lim texnologiyalari, ilmiy hamkorlik, grand dasturlari.

Kirish: Bugungi kunda ilm-fan va ta‘lim sohasidagi tadqiqotlar jamiyat rivojlanishining asosiy omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Xususan, pedagogika fanlari, o‘quv jarayonlarini optimallashtirish, ta‘lim samaradorligini oshirish va zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini joriy etish kabi dolzarb masalalarni o‘rganadi. Shu bilan birga, pedagogika fanlarini tadqiq etishda turli xil muammolar va qiyinchiliklarga duch kelinmoqda. Ushbu maqola pedagogika sohasidagi ilmiy tadqiqotlar jarayonida yuzaga kelayotgan muammolarni o‘rganish, ularning sabablarini aniqlash va yechimlari bo‘yicha istiqbollarni taklif qilishga qaratilgan.

Pedagogika fanlarini tadqiq etishdagi dolzarb muammolari quyidagilardan iborat:

1.Ilmiy metodologiya bilan bog‘liq muammolar. Ilmiy tadqiqotlar samaradorligi ko‘p jihatdan metodologik yondashuvlarga bog‘liq. Pedagogika sohasida metodologik

vositalarning yetishmasligi yoki ulardan noto‘g‘ri foydalanish tadqiqot natijalarining ishonchliligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ko‘plab tadqiqotchilar, ayniqsa, yangi texnologiyalar va zamonaviy ta‘lim usullarini tadqiq qilishda klassik metodlardan foydalanadi, bu esa ilmiy natijalarning dolzarbligini pasaytirishi mumkin.

2. Empirik ma‘lumotlar yetishmasligi. Pedagogika fanlarida empirik tadqiqotlar o‘quv jarayonining turli jihatlarini o‘rganish uchun muhimdir. Ammo aksariyat hollarda sifatli va keng qamrovli empirik ma‘lumotlar yetishmasligi tufayli tadqiqotlar cheklangan miqyosda amalga oshiriladi. Masalan, maktab va oliy ta‘lim muassasalari bilan hamkorlik qilishda qiyinchiliklar, ma‘lumotlar bazalarining yetarli emasligi va ta‘lim muassasalaridan kelib chiqayotgan ma‘lumotlar qamrovining cheklanganligi bunday muammolar qatoriga kiradi.

3. Moliyalashtirish va resurslar yetishmovchiligi. Ilmiy tadqiqotlar uchun zarur bo‘lgan moliyaviy resurslarning yetishmasligi ham muhim omil hisoblanadi. Aksariyat pedagogik tadqiqotlar yetarli darajada moliyaviy qo‘llab-quvvatlanmaydi, bu esa innovatsion yondashuvlarni tadbiq etishga to‘sqinlik qiladi. Moliyalashtirishning yetishmasligi, tadqiqotchilar uchun yangi vositalar va texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi, natijada ilmiy izlanishlar sifatiga ta‘sir ko‘rsatadi.

4. Kadrlar malakasi va ilmiy salohiyat pastligi. Pedagogika fanlarida ilmiy salohiyat va kadrlar malakasining yetarli darajada bo‘lmasligi ham tadqiqotlarning samaradorligiga ta‘sir qiladi. Ko‘pgina oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan shug‘ullanayotgan professor-o‘qituvchilarning ilmiy darajasi va tajribasi yetarli emasligi kuzatilmoqda. Shu sababli, ilmiy ishlarni amalga oshirishda yangiliklardan foydalanish darajasi past bo‘lib qolmoqda.

Shu bilan birgalikda pedagogika fanlarini tadqiq etishning istiqbollari ham mavjud. Bular:

-innovatsion tadqiqot metodlarini joriy etish, ya‘ni pedagogika sohasidagi tadqiqotlarning samaradorligini oshirish uchun innovatsion metodlarni kengroq joriy etish zarur. Masalan, sun‘iy intellekt, data tahlili va raqamli texnologiyalardan foydalanish ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirishi mumkin. Ushbu texnologiyalar

yordamida o‘quv jarayonlarining samaradorligini tahlil qilish, individual o‘quv rejalari va strategiyalarni ishlab chiqish mumkin.

-ilmiy hamkorlikni kuchaytirish, ya’ni pedagogika sohasidagi muammolarni hal qilishda xalqaro tajribaga murojaat qilish muhim. Ilmiy hamkorlik va xalqaro loyihalarda ishtirok etish, turli davlatlar tajribasini o‘rganish va uni milliy ta’lim tizimiga moslashtirish orqali, ta’lim jarayonini yanada samarali qilish mumkin. Shu sababli, universitetlararo va xalqaro ilmiy hamkorlikni rivojlantirish zarur.

-kadrlar salohiyatini oshirish, ya’ni ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish uchun ilmiy kadrlar malakasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda professor-o‘qituvchilar uchun maxsus o‘quv kurslari va seminarlar tashkil etish, ularni yangi ilmiy yondashuvlar bilan tanishtirish, tadqiqot metodologiyasi bo‘yicha o‘quv dasturlarini takomillashtirish lozim.

-moliyalashtirish va grant dasturlarini kengaytirish, ya’ni pedagogika fanlarini tadqiq etishda moliyaviy qo‘llab-quvvatlash darajasini oshirish uchun davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan grant dasturlarini kengaytirish zarur. Bu yangi innovatsion tadqiqot loyihalarini amalga oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish imkonini beradi.

Xulosa. Pedagogika fanlari jamiyat taraqqiyotining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ilmiy tadqiqotlar orqali ta’lim sifatini oshirishda katta rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada pedagogika fanlarida uchraydigan asosiy muammolar tahlil qilindi va ularga yechim sifatida taklif etilgan istiqbollar taqdim etildi. Ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish uchun zamonaviy metodlardan foydalanish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, ilmiy kadrlar salohiyatini oshirish va moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogika fanlarini rivojlantirish uchun zamonaviy metodlar, xalqaro hamkorlik, malakali kadrlar tayyorlash va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash talab etiladi. Ilmiy tadqiqotlar rivoji bilan ta’lim sifati oshishi mumkin.

O‘rganilgan muammolar va taklif etilgan yechimlar asosida pedagogika sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlarining samaradorligini oshirish va ta’lim sifatini yangi bosqichga ko‘tarish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullaeva.Z. Pedagogik tadqiqotlarda innovatsion metodlardan foydalanish. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2021.
2. Djalilov.O. Ta'lim muassasalarida kadrlar malakasini oshirish. Zamonaviy ta'lim innovatsiyalari, 2(4), 34-41-b., 2021.
3. Karimov.B. Pedagogik tadqiqotlar va ularning dolzarb masalalari. Pedagogika fanlari akademiyasi to‘plami, 8(1), 12-18-b., 2019.
4. Saidov.I. Ta'limda yangi texnologiyalarni qo‘llash masalalari. Ta'lim innovatsiyalari jurnali, 3(2), 45-56-b., 2020.
5. Yuldasheva.M. Oliy ta'limda ilmiy tadqiqotlar va ularni moliyalashtirish. Ta'lim va taraqqiyot, 4(5), 78-82-b., 2019.